

RAQAMLI BANK XIZMATLARINING IQTISODIYOT RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Rajabboyeva Zilola

Toshkent Kimyo Xalqara Universiteti

Bank ishi va audit yo'nalishi MBAN11-guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18334241>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli bank xizmatlari rivojlanishining zamonaviy bank tizimiga ta'siri, raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan yangi moliyaviy xizmatlar va an'anaviy banklar uchun kelajakda yuzaga keladigan imkoniyat hamda xatarlar tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli bank xizmatlarining paydo bo'lish sabablari, texnologik omillar, iste'molchilarning xulq-atvori hamda moliyaviy infratuzilmadagi transformatsiyani yoritib, bu o'zgarishlarning an'anaviy banklarga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy oqibatlari atroflicha ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston tajribasi asosida raqamli to'lov tizimlarining afzalliklari hamda mavjud muammolar bo'yicha ilmiy xulosalar berilgan. O'zbekiston Respublikasida raqamli moliya xizmatlarining so'nggi yillarda jadal rivojlanishi va uning mamlakat iqtisodiyotiga ko'rsatgan ta'siri bank tizimi, fintex kompaniyalari, davlat xizmatlari.

Аннотация. В этой статье анализируется влияние развития цифровых банковских услуг на современную банковскую систему, новые финансовые услуги, формирующиеся на основе цифровых технологий, а также будущие возможности и риски для традиционных банков. Он также подробно рассматривает положительные и отрицательные последствия этих изменений для традиционных банков, освещая причины появления цифровых банковских услуг, технологические факторы, поведение потребителей и трансформацию финансовой инфраструктуры. Также на основе опыта Узбекистана даны научные выводы о преимуществах цифровых платежных систем и существующих проблемах. Динамичное развитие цифровых финансовых услуг в Республике Узбекистан в последние годы и их влияние на экономику страны были проанализированы на примере таких ключевых отраслей, как банковская система, финтех-компании, государственные услуги, электронные платежные системы.

Annotation. This article analyzes the impact of the development of digital banking services on the modern banking system, new financial services that are being formed on the basis of digital technologies and the potential and risks for traditional banks in the future. It also covered the reasons for the emergence of digital banking services, technological factors, consumer behavior and transformation in financial infrastructure, and the positive and negative consequences of these changes to traditional banks were thoroughly considered. Scientific conclusions on the advantages of digital payment systems and existing problems were also made based on the experience of Uzbekistan. The rapid development of digital financial services in the Republic of Uzbekistan in recent years and its impact on the economy of the country have been analyzed on the example of such key sectors as the banking system, fintex companies, public services, electronic payment systems.

Butun dunyo bo'ylab har soatda ko'plab axborotlar aylanadi. Buning sababi internet va texnologiyalarning rivojlanib borayotganligi, insonlarning ijtimoiy tarmoqlarga jalb qilinishi va internet tezligining o'sishi ham yordam beradi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari, barcha sohalarda bo'lgani kabi bank va moliya sohasiga ham keng joriy etilgan. Mamlakatimiz aholisi raqamli banklarning mobil ilova dasturlari orqali istalgan vaqtda kartadan kartaga pul o'tkazishi, soliq, kommunal to'lovlarni amalga oshirish, kreditlarni to'lash, onlayn omonat va

mikroqarzlarni rasmiylashtirish, onlayn valyuta konversiyalarini amalga oshirish va boshqa masofaviy bank xizmatlaridan foydalanmoqda. Ushbu maqola orqali raqamli bank o'zi nima, an'anaviy banklardan farqlari, O'zbekistondagi birinchi raqamli banklar, raqamli banklarning afzalliklari va qulayliklari, bank va moliya sohasi rivojlantirish bo'yicha bajariladigan chora-tadbirlarni ko'rib o'tamiz. Raqamli bank- bu elektron aylanma modelidan foydalangan holda ishlaydigan filialsiz ban. Raqamli tarmoq raqamli bankning tayanchi bo'lib, call-markaz, internet-banking, mobil banking va filiallar qo'yilgan poydevorga qoshimch xolos. Tadqiqotchi olimlardan Kitsuchart Pasupa, Suchat Tungjitnob, Boonatawee Suntisrivaraporon o'z tadqiqotlarida "Mobile banking " to'g'risida quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan, "Bank mijozlari banklarning mobil ilovalari yordamida istalgan joyda va istalgan vaqtda bank operatsiyalarini darhol bajarishlari mumkin. Bundan tashqari, mobil banking ilovasi qo'shimcha filiallarni ko'paytirish xarajatlarini kamaytiradi. Bank, shuningdek, ilovadan mijozlar ma'lumotlarini olishdan foyda oladi". O'zbekistonda ilk bor raqamli bank tushunchasi 2018-yildan boshlab kiritilgan bo'lib, "Banklarni ro'yxatga olish va ular faoliyatini litsenziyalash tartibi tog'risida " qonun qabul qilingan.

Mamlakatimizda bank-moliya tizimi barqarorligi yo'lida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjat sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son Farmoniga to'xtaladigan bo'lsak, mazkur Farmonning 1-ilovasida 2020 -2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasining III bob 3.3-bandiga asosan Zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish asnosida quyidagi ishlar belgilab berilgan:

- masofaviy bank xizmatlari, shu jumladan kontaktsiz to'lovlar soni va qamrovini kengaytirish;

- avtomatlashtirilgan skoring tizimi, raqamli identifikatsiyalash va kredit konveyeridan keng foydalanish;

- bank ma'lumotlari va tizimlarining axborot xavfsizligini kuchaytirish; bank sohasidagi yangi konsepsiya va texnologiyalarni joriy qilish (fintex, marketpleys, raqamli bank) O'zbekiston Prezidenti 2020-yil 28-aprelda "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 4699-sonli qarorni imzoladi. 2023-yilga kelib O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi raqamli iqtisodiyot ulushini 2 barobar, elektron davlat xizmatlari sonini esa 376 taga yetkazish rejalashtirilgan (hozirda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (YIDXP) orqali 326 ta davlat xizmatlarini ko'rsatib yo'lga qo'yilgan). Bundan tashqari, Prezidentimizning 2020-yil 50-oktyabrdagi 6079-sonli Farmoni bilan "Raqamli O'zbekiston-2030" milliy strategiyasi tasdiqlanib, 2030-yilda raqamli iqtisodiyotning YAIMdagi ulushi 30 foizni tashkil etishi va unda raqamlashtirishni rivojlantirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar hududlar kesimida yoritilgan. Mamlakatimizda tadbirkorlarning chet ellardagi moliyaviy texnologiya kompaniyalari va mutaxassisilari bilan aloqalari maqtanarli darajada emas. Chunki chet tillarni bilmaslik, bu sohadagi yangi adabiyotlarning mavjud emasligi yoki kamchiligi, yangi texnologiyalarga qiziqmaslik yoki ularni tushunmaslik innovatsion texnologiyalarni mamlakatimizda joriy qilish uchun o'ziga xos to'siq bo'lib turibdi. Ichki investitsiyalar uchun juda muhim bo'lgan kapitalning chet ellardagi nazoratsiz oqib ketayotganligi va yangi innovatsion texnologiyalar bo'yicha ta'lim jarayoning juda ham sust bo'lib qolganligi.

Forbes ning ma'lumotlariga ko'ra, 1000% gacha daromad keltirishi mumkin ekan. Shuning uchun ham venchur fondlar elektron biznes yo'nalishidagi loyihalarga ularning boshlang'ich bosqichlaridayoq yaxshi niyat bilan pullar jalb qiladilar. Endi raqamli bankning bir turi hisoblangan Anorbank mobil ilovasida mavjud imkoniyatlar haqida yozib o'taman:

- NFC orqali Face ID bilan oson ro'yxatdan o'tish;
- Qulay interfeys;
- Aqlli o'tkazma;
- Kartalarni buyurtma qilish va yetkazib berish;
- Valyuta ayirboshlash operatsiyalar;
- Xizmatlar bo'yicha to'lovlar;
- Kreditlarni rasmiylashtirish;
- Omonatlarni ochish va boshqarish;
- Life ID orqali xavfsizlikni boshqarish;
- Kartalarni bloklash;
- Hisob-raqam;lar va kartalar o'rtasida o'tkazmalar;
- Kartalar va hisob-raqamlar bo'yicha na'lumotnoma va ko'chirmalar.

Anorbank rivojlanish strategiyasining asosi-mijozlarga yo'naltirilganlik bo'lib, u o'zida bir qator elementkarni o'z ichiga oladi. Jumladan, sezgirlik va yordam berish istagi, yondashuvning soddaligi, odamlarga hayotda va biznesda bir qadam oldinda bo'lish imkoniyatini berish, har qanday mijozga individual yondashuvni saqlab qolish va ma'lumotlarni qayta ishlashda xavfsizlikni ta'minlash bilan har qanday so'rovni iloji boricha tezroq bajarishga yo'naltirilganlik.

Xulosa va takliflar. Demak, moliyaviy xizmatlarning raqamli transformatsiyasi bank mijozlari uchun keng imkoniyatlar yaratib, moliyaviy faollikni oshirish uchun muhim bosqich sanalish bilan birga, mijozlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Ya'ni raqamli banklarning istiqbollardan biri, bu moliyaviy tarmoqlarini raqamlashtirish evaziga xizmatlar tannarxi 40-6- foizgacha pasaytirishga erishildi. Mijozlar bankka tashrifi, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun ketadigan vaqt hamda mablag'larni tejashiga imkon yaratadi. Bir so'z bilan aytganda, tijorat banklarining transformatsiya jarayoni va raqamli bank tizimida ishlashga o'zgarishi bu -yangi axborot texnologiyalari rivojlanishi va butun dunyo bo'ylab faol tarqalishiga javob hisoblanadi hamda raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.Abdullayev, A.Fattoxov, K.Axmedov Raqamli iqtisodiyot . Toshkent-2020
2. Measuring the Information Society Report. Volume 1. – Geneva: ITU, 2017. – 156 p. 5.
3. Measuring the Information Society Report. Volume 2: ICT country profiles. – Geneva: ITU, 2017. – 252 p. 3. The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital economy / Silja Baller, Soumitra Dutta, Bruno Lanvin. – Geneva: Cornell University, INSEAD, WYeF, 2017. – 463 p.
4. Applegate L. M., McFarlan F.W., McKenney J. L. Corporate information systems management: the issues facing senior executives. Irwin, 2022.
5. А.Ю.Макаров, А.А.Макаров. Цифровая экономика. Технологии меняют менеджмент.

Moskva-2021

6. Faxriddinovich U. F., Ismoil Xasanovich N. Ways to Improve the Efficiency of the Public Service System in a Market Economy //Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2023. – T. 4. – №. 6. – C. 72-74.
7. Ulugmurodov F. F., Bahodirovich H. U. Prospects of Developing Active Tourism in Uzbekistan //Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2023. – T. 4. – №. 6. – C. 69-71.
8. Faxriddinovich U. F., Dilmurod o'g'li A. A., Mashrab o'g'li U. M. MECHANISMS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ECONOMY //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 36. – C. 360-362.
9. Faxriddinovich U. F. et al. Prospects for the Development of Small Business and Private Entrepreneurship in the Digital Economy //Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2023. – T. 4. – №. 6. – C. 92-94.
10. Faxriddinovich U. F. et al. WAYS TO ACHIEVE HIGH EFFICIENCY WITH THE HELP OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 11. – №. 4. – C. 979-980.